

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING HOZIRGI KUNDAGI YOQILG‘I ENERGETIKASI, NEFT VA GAZ SOHALARIDAGI O‘RNI

Sh.Sh.Xusenov., B.A.Qurbonov

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11220150

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoqilg‘i energetikasi, neft va gaz sohasining bugungi kunda zamon talabi bo‘layotgan raqamli texnologiyalardagi o‘rni haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz. O‘ylaymizki siz ushbu maqoladan o‘zingizni qiziqtirgan va o‘zingizga kerakli ma‘lumotlarni olasiz.

Kalit so‘zlar: Neft, gaz, raqamli texnologiya, ta‘minot, quvvat, tizim, islohot, 3D, AI, eksport.

Аннотация: В этой статье вы получите информацию о роли топливной энергетики, нефтегазовой отрасли в цифровых технологиях, которые являются потребностью сегодняшнего дня. Мы думаем, что из этой статьи вы получите интересующую вас и необходимую информацию.

Ключевые слова: Нефть, газ, цифровые технологии, снабжение, энергетика, система, реформа, 3D, ИИ, экспорт.

Neft va gaz sohasi insoniyat uchun energetik muhimlikka ega bo‘lgan bir necha asrlardan beri o‘zgacha tajriba va tarixga ega. O‘z navbatida texnologiyalar va qulayliklar jiddiy rivojlangan va bu sohani hozirgi kunda eng muhim vaqtda ham o‘zgartirishga kirishdi. Raqamli texnologiyalar bu sohani modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Birinchi navbatda neft va gazni ishlash, qidirish va egallash jarayonlari ko‘payib borayotgan texnologiyalarning ta‘siri bilan qandan o‘zgarayotganligi o‘zgarib kelayotgan. Raqamli texnologiyalar geologik ma‘lumotlar va sezilarli qidiruv usullarini yaratishda va neft yoki gaz kollektorlarini aniqlashda foydalaniladigan modelni aniqlashda ko‘p tashrif buyuradi. Bu ta‘minotning optimallashtirilgan vayoqilg‘i resurslarini olib borish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Bizga raqamli texnologiyalar, yoqilg‘i to‘plamlarini boshqarishda, ishlab chiqarish va eksportda zamonaviy qo‘llanmalar orqali boshqarishni yanada oddiyroq qilishga yordam beradi. Internet of Things (IoT) va sensorga asoslangan tizimlar, yoqilg‘i quvvatini o‘rganish va boshqarishni avtomatlashtirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar yoqilg‘i operatsiyalarini monitoring qilish, muvofiq javobgarlikni oshirish va ta‘minotning islohotlarini aniqlashda foydalaniladi. Shuningdek, neft va gazni ishlab chiqarish jarayonlari ham rivojlanmoqda. Raqamli qurilmalar, boshqa texnologiyalar bilan birlashgan holda mahsulotni aniqlash, jalb qilish va transport qilishni yanada samarali qilish imkonini beradi. Robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar yoqilg‘i quvvatini ishlab chiqarishda xavfsizlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Neft va gaz sohasidagi raqamli texnologiyalar qanchalik muhim va qiziqarli mavzulardan biri hisoblanadi. Bu texnologiyalar yoqilg‘i energiyasini iste‘mol qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini samaraliroq qilishga yordam beradi. Quyidagi boshqa ma‘lumotlar esa bu mavzuga oid ko‘proq tushuncha beradi.

3D printerlash texnologiyasi, yoqilg‘i sanoati uchun yanada oson bo‘lgan qurilmaning o‘zgartirilgan qismlarini yaratishda foydalaniladi. Bu iste‘molchilarning yangi texnologiyalardan samarali foydalanishini ta‘minlaydi va xavfsizlikni oshiradi.

AI va o‘zgaruvchan algoritmlar neft va gazni izlash, ekspluatatsiyani optimallashtirish, ta‘minot islohotlarini ta‘minlash va energetika iste‘moli tizimlarini boshqarishda yordam beradi. Bu texnologiyalar yoqilg‘i sanoatida toza energiya iste‘moli, samarali tizimlar va yangi innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Raqamli boshqaruv tizimlari yoqilg‘i quvvatini va operatsiyalarni monitoring qilish uchun xavfsiz va ishonchli muhitni yaratishda yordam beradi. Bu yoqilg‘i mahsulotlarini yig‘ish va to‘plamlarini boshqarishda muhim bo‘lib, yoqilg‘i qismlarining samarali foydalanishini ta‘minlaydi.

Shu bilan birga yoqilg‘i energiyasining iste‘moliy innovatsiyasi va raqamli yangiliklari, neft va gaz sohasidagi qo‘shimcha muhim ahamiyatli mavzular hisoblanadi. Bu texnologiyalar energiya iste‘moli sohasidagi o‘zgarishlarni yuzaga kelgandan keyin yoqilg‘i sanoatining samaraliroq va o‘zgarganligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

IoT va sensorlar neft va gaz sohasida qurilmalar va uskunalarni o‘rtasidagi ma‘lumot almashishni yanada osonroq qiladi. Ular to‘plamlar va boshqaruv tizimlarining avtomatlashtirilishini oshiradi va monitoring jarayonlarini yanada samarali qiladi.

Birlikda ishlash, neft va gazni iste‘mol qilish, ishlab chiqarish va eksport qilish jarayonlarini yanada samaraliroq qilishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar kompaniyalar va shaxslar o‘rtasida ma‘lumot almashishni va jarayonlarni boshqarishni osonlashtiradi.

Neft va gaz sohasidagi raqamli texnologiyalar yangi yuqori performansli materiallar va qurollarni ishlab chiqishda va qurishda ham foydalaniladi. Bu yoqilg‘i sanoati uchun yangi innovatsiyalarni olib keladi va texnik yangilanishni yanada osonlashtiradi. Raqamli texnologiyalar yana neft va gaz sohasida rivojlanib kelayotgan yangi energiya manbalarini integratsiyalashda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu texnologiyalar alternativ energiya manbalarini integratsiyalash, yoqilg‘i sanoatini o‘zgartirish va energiya islohotlarini yangilashda qo‘llaniladi. Bu bilan birga neft va gaz sohasidagi raqamli texnologiyalar sohada yanada kengayib, samarador va ishonchli jarayonlarni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu

texnologiyalar energiya iste'moli sohasidagi katta o'zgarishlarni o'rganish ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki yoqilg'i energetikasi sohasida, neft va gaz sohalarida hozirgi kunda raqamli texnologiyalar juda katta ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar, iste'molchi kompaniyalarning operatsiyalarini yaxshilash, effektivlikni oshirish va xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Raqamli texnologiyalar boyitish va monitoring jarayonlarida yaxshi natijalarni ta'minlashda yordam beradi. Sensorlar, neft va gaz yataklaridagi ob'ektlarning holatini to'liqroq bilish uchun o'rnatiladi. Ularning yordamida yataq tuzulishi, ichki harorat, bosim va boshqa ma'lumotlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari dronlar ham o'rnatilishi orqali yataqlarning haroratini va harakatini nazorat qilish imkoniyati mavjud. Bizda "Yatak" ifodasi mavjud bu, neft va gaz sohasida iste'mol qilish va ekspluatatsiya qilish uchun o'rnatilgan resurslarni ifodalaydi. Bu resurslar, yeryuzidagi neft va gaz yataklaridir. Yataklar, neft va gazni olishga mo'ljallangan joylar hisoblanadi. Bu joylarda borilishi yataklar ustida boyitish va monitoring jarayonlari o'rnatilishi, yataklardagi yoqilg'i va gazni olish uchun texnologiyalar ishlatilishi kutiladi. Yataklardan chiqarilgan neft va gazlar energiya iste'molining, transportning va kimyo sanoatining muhim manbai sifatida foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murodjon I., Gulyam Y., Khusnida A. Geochemistry of biotrace elements in irrigated serozems in the south of Fergana//European science review. 2018. T., №. 11-12. C. 25-27.
2. Yuldashev G., Sotiboldiyeva G., Abduxakimova X. Biogeochemical features of rare elements in irrigated, colmated soils. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(11), 2020. 105-110 b.